

HET M.A.B. VOOR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

Mevrouw Mey-Koning, die op méér dan één manier wist waar Abraham de mosterd haalde, verlustigt zich in een bespreking van een driedaagse discussieconferentie over budgetcontrole. Ook toen al geen nieuwe kost meer, maar er valt propaganda te constateren in Duitsland (noodzaak van uiterste zuinigheid en de Planwirtschaftsgedachte) en in Amerika (in verband met de conjunctuurpolitiek in de onderneming waardoor men zich snel op gewijzigde omstandigheden moet kunnen instellen).

De ingezonden vraag heeft betrekking op de waardering van effecten in de balans van een levensverzekeringsmaatschappij. Dient deze waardering te geschieden op basis van de beurskoers en moeten dan provisie- en zegelkosten in aanmerking worden genomen; zo ja, moeten ze dan worden afgetrokken of bijgeteld? De vraag krijgt een uitvoerig antwoord van Limperg die meent dat voor het verwaarlozen van de kosten bij de berekening niets te zeggen is al zou hij gaarne zijn sanctie geven aan een balans bij welker samenstelling men zich van die kosten niets had aangetrokken. Hij laat open of beurskoers op zichzelf beschouwd een juiste waardebepalingsgrondslag is in dit geval.